

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Engin EVNI

G'ARBLASHUV DAVRIDA USMONLI TA'LIM TIZIMINING TARIHI VA BUGUNGI KUNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

